

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No1
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 772 sahifa,
5-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Talabalarda tolerantlikni shakllantirish zarurati va samaradorligi.....	28
Bafayev Muxiddin Muxammadovich	
Muhandislik grafikasi bo'yicha raqamli kompetensiyalarni shakllantirishda grafik dasturlardan foydalanish metodikasini yaratish	34
Axmatova Asila Akmaljon qizi	
Investigation on the Efficacy of Pedagogical Approaches in Virtual Learning	37
Burkhonova Zarafuz Qobilovna, Makhmudov Shaxboz Muzzafarovich	
The Role of Input And Interaction in Second Language Acquisition.....	40
Dilorom Poyonova	
Muhandislik yo'nalishida kartografiya fanini integratsiyalashgan holda o'qitish	45
Kazakbayeva Muxabbat Turabayevna	
Incorporation of Moocs Into the Digital Educational Framework for the Development of Professional Speech Culture.....	49
Kudrat-Zoda Kamola Alisherovna	
Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process	52
Makhmudova Ugiyoy Baxtiyarovna	
Kognitiv yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning media savodxonligini rivojlantirish	57
Mirzayeva Mayramxon Zaynobiddinovna	
Transformatsion yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning sun'iy intellekt savodxonligini rivojlantirish.....	61
Mirzayeva Ziyoda Uktamjonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni tanqidiy fikrlashga o'rgatish	65
Qurbonboyeva Gulnoza Mahmud qizi	
An Online Service that Integrates Up-To-Date Content From Well-Known Mooc Platforms	68
Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Abdurahmonova Osiyo Jahongirovna	
The Fourth Phase of Distance Education: Integrated Technologies and Moocs	71
Rahimberdiyev Rustam Abdunasirovich, TaranenkoTatyana Viktorovna	
Gamifikatsiya orqali iqtidorli o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini oshirish	74
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Xaytbayeva Malika Qobil qizi	
Boshlang'ich ta'lim fanlarini didaktik o'yinlar orqali tushuntirish	77
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Shomaxsudova Diyora Dilshod qizi	
O'smirlar orasida alkogolizm, giyohvandlik va toksikomaniya profilaktikasi	80
Sh. F. Mustafayeva	
Educational Physics Experiments: Methods and Didactic Strategies for Developing Critical Thinking in Students	85
Turayev Alimjan Bahriddinovich	
The Problems of Remote Learning Technology and Global Trends in University Education Development.....	88
Tursunov Begzod Sherzodovich, Shukurova Madina	
A Case Study of Humanities Disciplines Using Massive Open Online Courses as a Resource for Blended Learning.....	91
Tursunov Begzod Sherzodovich, Eshkabilov Kodirali Davlatmurovich	
Modern Education and Training Practices for Future Dentists	94
Turumova Marjona Bahodirovna	
Kommunikativ yondashuv asosida nutqiy kompetensiyani shakllantirish.....	98
Tuxtayeva Mehriyo Shavkatovna	

Maktabgacha ta'lim jarayonida mutaxassislik fanlarini o'qitishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar: amaliy muammolar va ularning innovatsion yechimlari	102
<i>Xabibulayeva Shaxrizoda O'ktam qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarda nutq o'stirish darslari orqali Soft Skills ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy pedagogik psixologik asoslari	106
<i>Xoldarova Mubina Qudratbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi muhit va uning turlari	110
<i>Xolmirzayeva O'g'iloy Murotali qizi</i>	
Развитие компетенций студентов-биологов в изучении языков	114
<i>Абдуллаева Нигора Курбановна</i>	
Формирование интереса и повышение эффективности школьного урока физической культуры	118
<i>Мукимов Олим Эргашевич</i>	
Incorporation of Massive Open Online Courses Into the Higher Education Framework	122
<i>Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Nasrullayev Javlonbek Ta'atjonovich</i>	
Совершенствование инновационной методики социально-педагогической деятельности будущих педагогов в полилингвальной среде с использованием искусственного интеллекта	125
<i>Хужаниязова Гузаль Юдашевна</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ faoliyatini xalq og'zaki ijodi asosida rivojlantirish	130
<i>Abduraximova Muxabbat Allayevna</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'rganiladigan nostandart masalalar	133
<i>Karimova Kunduz Ruzibayevna, Yo'ldosheva Tojigul Ulug'bek qizi</i>	
Video-marketingning iste'molchilar jalb qilinishiga ta'siri: Tiktok va Youtube misolida.....	138
<i>Rustamova Ma'mura Asqar qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv jarayonlarini diagnostika qilish	141
<i>Shorustamboeva Shahnoza Ulug'bekovna</i>	
The use of Visualization Technology as a New Trend in Teaching the English Language	144
<i>Tursunoy Ortiqova</i>	
Didaktik drama asosida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda narrativ yondashuvning asosiy tushunchalari tahlili.....	149
<i>Xolbayeva Dildora Azizovna, Sadiyeva Shaxnoza Xusanovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida biokimyo fanini o'qitishda work-based learning metodikasini qo'llash ..	153
<i>Mamadaliyeva Zarina Raxmat qizi</i>	
Bo'lajak shifokorlarni tibbiy amaliyotga tayyorlash metodikasini takomillashtirish.....	156
<i>Murtazayeva Nasiba Komiljonovna</i>	
Autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'limni tashkil etish	159
<i>Xusnidinova Saodat</i>	
Muloqot madaniyati asosida liderlik fazilatlarini shakllantirishning samarali usullari	163
<i>Djumayeva Dildora Isroilovna</i>	
Integrating Quizlet, Kahoot, and Padlet Into Vocabulary Instruction: An Experimental Study With Undergraduate Philology Students.....	167
<i>Inoyatova Umida Boxadir kizi</i>	
Advantages and Disadvantages of Teaching Students Via Competent Based Approach in Order to Improve Their Listening and Speaking in Finland	171
<i>Abdukhakimova Kamola Akmalovna, Rahmatova Mohijahon Ahmad qizi</i>	
Kimyo ta'limida iqlim o'zgarishlariga oid ilmiy ma'lumotlar asosida qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish	175
<i>Akbarova Saidaxon Rustamovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'limida pediatriya talabalari klinik fikrlashini rivojlantirishda muammoli ta'lim metodlarining roli.....	180
<i>Atadjanova Shaira Xalilovna, Umardulov Muxtorali Islomkulovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Individual ta'lim muhiti asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini kasbiy-metodik tayyorlashni takomillashtirish..... 185 Azamatova Dildora Shuxrat qizi
	Boshlang'ich ta'lim-tarbiya tizimida raqamli ta'limni joriy etishning innovatsion yondashuvlari va samaradorlik omili..... 189 Babayeva Dilnoz Xaydarovna
	O'qish savodxonligini oshirishda xalqaro tadqiqotlarning o'rni (PISA va PIRLS) 192 Barakayeva Shahnoza Fazliddin qizi
	Yosh rahbarlarda boshqaruv stressining namoyon bo'lishi va boshqaruv faoliyatiga moslashuv muammolari: ta'lim tizimi sharoitida psixologik holat tahlili..... 195 Djavgarova Dilfuza Shuxrat qizi
	Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlardan foydalanish asosida oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv samaradorligini oshirish strategiyalari..... 199 Duvlayeva Nozigul Xolmuxammad qizi
	Enhancing English Learners' Pronunciation Through AI-Based Language Applications..... 203 Egamova Munisa Khakim kizi
	Maktab ta'lim tizimining dars jarayonlarida elektron qo'llanmalardan samarali foydalanish..... 208 Kodirov Akbar Shuxratovich
	Improving the Methodology of Teaching Biochemistry in Medical Higher Education Institutions Through Virtual Laboratory Tools 213 Mamadaliyeva Zarina Rakhmat kizi
	O'smirlarda kommunikativ tolerantlik muammosining nazariy-metodologik asoslari..... 218 Mirsidikova Aziza Mirvohidovna
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining sog'lom turmush tarzini tashkil etishning nazariy asoslari 221 Muxtorova Xusnidaxon Abdug'oprovna
	Improving the Theoretical and Methodological Foundations for Integrating Generative Artificial Intelligence Technologies Into English Language Teaching in Higher Education 226 Nigmatova Nozimakhon Ulugbek kizi
	Maktabgacha ta'lim va oila hamkorligi: zamonaviy yondashuvlar va ilmiy asoslar..... 229 Omondavlatova Diyora Otabekovna
	Oliy ta'lim muassasalarida iqtidorli talabalarning ilmiy va ijodiy kompetensiyalarini aniqlashga yo'naltirilgan axborot tizimini yaratish 233 Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Ro'zimatova Saidaxon Abdivoxiid qizi
	O'quvchilarni o'zbek xalq og'zaki ijodi namunalari vositasida vatanparvarlik ruhida tarbiyalash pedagogik muammo sifatida..... 237 Qodirqulov Nodirbek Hamroqul o'g'li
	Oliy ta'lim tizimida talaba-qizlarning kasbiy, madaniy va kommunikativ faoliyatlarini samarali tashkil etish 242 Qurbonova G. M.
	Kasbiy tayyorgarlik jarayonida refleksiv yondashuvning metodologik asoslari 245 Raxmatova Shaxnoza Oybek qizi
	Inkluziv ta'limda pedagogik diagnostika: maxsus ehtiyojli o'quvchilarning o'quv yutuqlarini baholash 248 Norqobilova Rayxona Davlatovna
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari..... 252 Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi
	Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process 254 Shaymatova Aziza
	Dasturiy-metodik majmuani ishlab chiqish bosqichlari hamda pedagogik talablar..... 259 Soliyeva Gavharoy Yodgorjon qizi
	Nutq kamchiliklarini bartaraf etishda maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda pedagogik metod va o'yinlarning samaradorligi 265 Suyarova Orzigul Sodiq qizi

Yoshlarni nikohga tayyorlashda shaxsiy omillar va psixologik yetuklik.....	269
<i>To'xtamatova Nargizaxon Abdullayevna, Buranova Sevara Sa'dullayevna</i>	
O'zbekiston umumiy o'rta ta'lim tizimida rahbarlarning liderlik kompetensiyalarining hozirgi holatini diagnostika qilish	273
<i>Taylakova Dilnoza Norbekovna, Latifova Mavjuda Xurramovna</i>	
Ta'limga o'qib tushinishni sun'iy intellekt bilan integratsiya qilish imkoniyatlari va pedagogik strategiyalari.....	276
<i>Umarov Bahrom Norboyevich</i>	
Talabalar mobilligi jarayonida pedagogik qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	281
<i>Xabibullayev Alimardon Xidoyatillayevich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarni tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuvning roli va ahamiyati.....	286
<i>Yo'ldosheva Iqbol Bekbo'lsin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda chet tilini o'rganishning ahamiyati va undagi zamonaviy yondashuvlar	289
<i>Yoqubjonova Mohlaroyim Abdumalik qizi</i>	
O'smir shaxsida refleksiyaning shakllanishida ota-ona munosabatlarning ta'siri	292
<i>Yulchiboyeva Dilfuza Ergashevna</i>	
Boshlang'ich ta'limda geymifikatsiya orqali til kompetentligini rivojlantirish.....	297
<i>Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Nurmuhammedova Dilshoda Zaynobiddin qizi</i>	
Профессиональная этика педагога высшего учебного заведения	302
<i>Журабекова Хабиба Мадаминовна</i>	
Ortodontiyada mioterapiya: miogimnastik dentoalveolyar apparatlarni qo'llashning taqqoslama tavsifi	305
<i>Tursunov Begzod Sherzodovich, Sayfulayeva Aziza Anvarovna</i>	
Музейная педагогика на уроках воспитания в средней школе: методика включения музейных практик в процесс обучения и воспитания подростков	308
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
21st Century Dental Innovation Technologies: An Overview	314
<i>Khojimurodov Burkhon Ravshanovich</i>	
Цели и задачи педагогических систем, основанных на конструктивизме в общеобразовательных школах	317
<i>Шарипова Шахноза Шавкат кизи</i>	
Способы повышения мотивации учащихся при изучении русского языка.....	321
<i>Эшонкулов Хамрокул Маматкулович</i>	
Yosh sportchilarda jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirishda funksional mashqlarning ahamiyati.....	326
<i>Aminov Botir Umidovich</i>	
Nutqiy faoliyatda fikr va til tizimlari.....	330
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga xorijiy tilni o'rgatish psixologiyasi.....	333
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna, Halimova Gulasal Xamroqulovna</i>	
10–12 yoshli tennischilarda texnik tayyorgarlik samaradorligini oshirish uslubiyati	336
<i>Axmedova Nafisa Isaxodjayevna</i>	
Bo'lajak pedagoglarda hayotiy ko'nikmalarini shakllantirish masalalarining ilmiy tadqiqi.....	340
<i>Axunbabayeva Shaxnoza Shuxratovna</i>	
Musobaqa oldi bosqichida tennischilarning maxsus jismoniy sifatlarini kompleks mashqlar yordamida rivojlantirish uslubiyati.....	345
<i>Azamatom Abdullo Isaxo'ja o'g'li</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishda zamonaviy yondashuv	349
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Xorij olimlari tadqiqotlarida mustaqillik sifatini rivojlantirishga oid yondashuvlar	354
<i>D. A. Saliyeva</i>	
Milliy adabiyot namunalari yordamida talabalar tanqidiy tafakkurini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari	358
<i>Eraliyeva Dilnoza Oybek qizi</i>	

Oliy ta'lim tizimida tyutorlik institutini rivojlantirishning dolzarb masalalari	362
<i>Kandaxarov Zafar Ishratovich, Tajibayeva Komila Taxirjonovna</i>	
Integrating Communicative and Task-Based Approaches in English Language Teaching Within a Learner-Centered Framework	366
<i>Madinabonu Farkhodova</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda ijobiy munosabatlarni shakllantirish usullarining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	370
<i>Mirsaitova Guzal Baxodirovna</i>	
Ta'limda sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari	373
<i>Mamatova Dilnoza Bekpo'latovna</i>	
7-sinf biologiya kursini o'qitishda o'quvchilarning metodologik savodxonligini shakllantirish	377
<i>Mirzayeva Nigoraxon Ibrohimjon qizi, Azimov Bekjon Ibrohimjon o'g'li</i>	
10–12 yoshli belbog'li kurashchilarini o'quv-mashg'ulot jarayonida koordinatsion qobiliyatlarni takomillashtirish	380
<i>Mirzoqulov Sh. A.</i>	
Pedagog xodimlarning malaka-mahoratini oshirish – samaradorlik omili	384
<i>Musurmonova Mariya Burxonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila hamkorligini tizimli yondashuv asosida boshqarishning pedagogik mexanizmlari	387
<i>Muxamatova Gulmira Erkinjon qizi</i>	
Zamonaviy o'zbek tilida so'z tartibi va sintaksis xususiyatlari	392
<i>Narimova Gulnora Abdumannonova</i>	
Ilmiy va innovatsion boshqaruv yondashuvlari orqali o'quv jarayoni samaradorligini oshirish texnologiyalari	396
<i>Norbo'tayev Baxtiyor Abduraximovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida algebraik fikrlashni rivojlantirishda mental arifmetikaning o'rni va roli	400
<i>Nurillayev Samad Safarovich, Qodirova Nilufar</i>	
Bolalarning sportga oid ta'lim-tarbiya madaniyatini shakllantirish omillari va yo'nalishlari	405
<i>Ochilov Jonibek Abdo'xomid o'g'li, Rishad Badayev</i>	
Raqamli ta'lim jarayonida pedagoglarning AKT va media savodxonligini oshirish bo'yicha samarali metodik yondashuvlar	408
<i>Rashidov Sherzod Abdirayimovich</i>	
Didaktik o'yinlar yordamida o'quvchilarning ona tiliga doir bilimlarini mustahkamlash	413
<i>Raxmataliyev Sherzod</i>	
Bosh harflar ramzga aylanganda: monogrammaning zamonaviy grafik dizayndagi ahamiyati	416
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Ta'limning raqamli transformatsiyasi sharoitida o'quvchilarning o'quv-biluv faoliyatini faollashtirish usullari	420
<i>Xakimova Yoqutxon Toxirjon qizi, Tursunova Saida Soliyevna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida noverbal muloqot kompetensiyasini shakllantirish metodlari	423
<i>Xolmo'minova Bahora Abdujalolovna</i>	
Frustratsiya holatining psixologik mohiyati va uni yengish mexanizmlari	426
<i>Y. E. Sobirov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga ertaklarni hikoya qilishda motiv va syujetning tarbiyaviy ahamiyati ("Pahlovon Rustam" ertagi misolida)	430
<i>Zulayxo Nazarova, Farangiz Mardiyeva</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining rasmiy veb saytlari sifatini oshirishda sun'iy intellektdan neft va gaz sohasida foydalanish muammolari	433
<i>Tajetdinova Gulnara Abatbay qizi</i>	
Развивать личностные качества учащихся на уроках географии	437
<i>Шадиева Нигора Шариповна, Нуруллоева Нилуфар Рузимбоевна</i>	

Ilk yoshdagi bolalar nutqi rivojlanishini psixologik xususiyatlari.....	442
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna, Rajabova Sarvinoz Raxmon qizi</i>	
O'quvchilarda mustaqil ta'lim faoliyatini shakllantirishda kognitiv va metakognitiv strategiyalarning o'zaro integratsiyasi	445
<i>Boymonov Hoshim Isroilovich</i>	
Socio-Psychological Characteristics of the Impact of Social Stigma on the Psycho-Emotional State of Women Experienced in Domestic Violence	449
<i>Dumarova Gulmira Kozimbekovna</i>	
Interfaol o'qitish metodlari orqali o'quvchilarda kommunikativ qobiliyatni rivojlantirish texnologiyasi.....	452
<i>Jalilova Sevinch Shuhrat qizi</i>	
Akmeologik yodashuv asosida o'quvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash metodikasi.....	455
<i>Kuchkorova Ozoda G'ayrat qizi</i>	
Sportchilarning jismoniy tayyorgarliklari	459
<i>Madaminov Oribdjan Nishanbayevich</i>	
Psixokorreksiya va psixodiagnostikada proektiv metodning qo'llanishi.....	462
<i>Narbasheva Mexri Achilovna, Odinayeva Farangiz Ilxombek qizi</i>	
Talabalarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning psixologik jihatlari	465
<i>Safayev Nuriddin Salixovich</i>	
Bolalar nutqini o'stirish jarayonida milliy tarbiyani yo'lga qo'yishning pedagogik imkoniyatlari	469
<i>Valijon Qodirov, Umarova Mubina Ziyoyidin qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodkorlik rivojlanishining psixologik–pedagogik xususiyatlari.....	473
<i>Xolboyeva Gulnora Ulashovna, Hamidova Anisa Olimovna</i>	
O'quvchilarning informatika va axborot texnologiyalari fanidan mustaqil o'quv faoliyati natijalarini baholash metodikasi (IIV akademik litseylarida iivakademik.uz veb-platfomasi misolida).....	476
<i>Axmedov Yodgorbek Olimjonovich</i>	
Влияние цифровых технологий на современное общество.....	482
<i>Абдукаримова Шахноза Набиевна</i>	
Mantiqiy tafakkurning falsafiy asoslari va zamonaviy tafakkur turlari (kliplik, tanqidiy, kreativ tafakkur va boshqalar)	485
<i>Jo'rayev Shuhratbek Maxamadaliyevich</i>	
Aralash ta'lim (blended learning) texnologiyasidan foydalanish orqali tasviriy san'at darslarini samarali tashkil etish.....	488
<i>Olimov Anvarjon Mamirovich</i>	
Biblioterapiyani bolalarga singdirishda o'qituvchining tashkilotchiligi	491
<i>Djabborov Ma'sud, Norova Maftuna Karimovna</i>	
Sportchilarning jismoniy tayyorgarlik jihatlari tahlili.....	493
<i>Madaminov Oribdjan Nishanbayevich</i>	
Raqamli muhitda ta'lim sifati nazoratini boshqarish mexanizmlarining nazariy asoslari.....	496
<i>Sattoriy Shohruh Abdijabbor o'g'li</i>	
O'zbekiston tarixidagi zamonaviy jarayonlarni falsafiy tahlil asosida o'qitish: nazariy va metodologik yondashuvlar	500
<i>Abdullayeva Asila Abdulxodiyevna</i>	
Methods for Enhancing English Speaking Skills in the Classroom	504
<i>F. Kh. Eshboyeva, Mamayusupova Nihola Ulugbek kizi</i>	
Jamiyatdagi o'zgarishlar va til rivoji	509
<i>Igamnazarova Nafisa Saidnazarovna</i>	
Ta'lim sifati oshirishda fanlararo integratsiyaning dolzarbligi va ahamiyati.....	514
<i>Ismoilova Gulrux Ulug'bekovna</i>	
Sociocultural Factors Influencing Language Learning Among Central Asian Students.....	519
<i>Mamataliyev Davronbek</i>	
IB kelajak ta'limining asosiy jihatlari	523
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS	O'qish savodxonligi mashg'ulotlarida ertak va maqollardan foydalanish orqali o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish 528 N. Q. Olimova, X. Xamidova
			Pedagoglarda frustratsion tolerantlik bo'yicha tafovutlarning ifodalanishi 532 Nurmatov Nurhayot Nurziyat o'g'li
			Gamifikatsiya texnologiyasining boshlang'ich ta'limdagi pedagogik samaradorligi 538 Nurniyazova Albinaxan Saparniyazovna
			Teatr pedagogikasining bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishdagi o'rni 542 Nurova Rohila Ismoil qizi
			Bolalar kvazimuloqotining psixolingvistik xususiyatlari 547 Yuldasheva Dilafuz Maxamadaliyevna
			Педагогические условия формирования у старших дошкольников основ экономической культуры .. 550 Жураева Наргиза Таировна, Азимова Махбуба Хасановна
			Развитие лексико-грамматического строя речи у детей старшего дошкольного возраста в проектной деятельности..... 553 Жураева Наргиза Таировна, Алимova Зилола Закировна
			Обогащение представлений старших дошкольников о разных странах мира в детской проектной деятельности 556 Жураева Наргиза Таировна, Дониёрова Шахзода Зафаровна
			Использования дидактических игр для развития коммуникативных умений в группе детей старшего дошкольного возраста 560 Жураева Наргиза Таировна, Рахманова Гуласал Рахматуллаевна
			Развитие творческих способностей дошкольников средствами музыкального фольклора 564 Жураева Наргиза Таировна, Хашимова Хилола Абдусаттаровна
			Karalli va takroriy limitlar orasidagi bog'liq..... 568 Mambetturdiyev Muxammedali
			Современные заимствования в русском языке (названия фаст-фуда) 572 Рабиева Рухшона Бобожонова
			качественное высшее образование - основа инновационного прогресса Узбекистана 576 Расулов Илхом Инамович
			Texnologiyalar yordamida og'zaki tarjimoni takomillashtirish: AI va avtomatik translyatsiya tizimlarining imkoniyatlari 580 Rajabova Umida Rajab qizi
			Kompyuter grafikasi vositalari yordamida ta'lim jarayonini tashkil etishning pedagogik asoslari 583 Ergasheva Dilafuz Chori qizi
			A Conceptual Teacher Digital Competence Model for Vocational Education 587 Alisher Jumanov, Guloyim Rakhimboyeva
			Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentligi tushunchasi 591 Sa'dullayeva Nafisa Ilhomjon qizi, Abdullayev A'zimjon Abduvali o'g'li
			Maktabgacha yoshdagi bolalar iqtidorini rivojlantirish muammosining pedagogik-psixologik talqini 594 Sapayeva Gulnoz Azimbayevna
			Zamonaviy va an'anaviy tarbiya uslublarining maktabgacha yoshdagi bolalarga psixologik ta'siri. O'zbekiston oilalarida qiyosiy tahlil 600 Tursunova Aziza Ixtiyorovna
			Tarbiyachi faoliyatida tarbiyalanuvchi shaxsni rivojlantirishning zamonaviy psixologik-pedagogik yondashuvlari..... 603 Yusupova Vasila Yangibayevna
			Профессиональная этика педагога высшего учебного заведения 606 Журабекова Хабиба Мадаминовна
			Boshqaruv kompetentligini rivojlantirishda innovatsion yondashuvlar va pedagogik texnologiyalar 609 O'rmonov Elmurod Mamasoliyevich

Umumta'lim maktabi o'quvchilarining kreativ fikrlashini tarbiya darsligi vositasida rivojlantirish	612
<i>Abdisharipova Shaydo Bahtiyor qizi</i>	
The Effectiveness of Visual Teaching Methods in Developing Self-Directed Learning Competence Among Undergraduate Mehnat Muhofazasi va Texnika Xavfsizligi Students	615
<i>Abdullayeva Mukhlisakhon Akhrorjon qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda innovatsion ta'lim texnologiyalarini qo'llashda xorij tajribasi	620
<i>Aliyeva Ravshanoy Zaripovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishning tashkiliy shakllari va ta'lim vositalari	624
<i>Daniyarova Sarbinaz Maxsetovna</i>	
Nutq madaniyatini shakllantirishda kommunikativ yondashuvning nazariy asoslari.....	627
<i>Davlatova Nigora Berdimurot qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila o'rtasidagi hamkorlikni tizimli boshqarishning ilmiy-pedagogik asoslari	631
<i>Fotima Uralovna Jumanova, Muxamatova Gulmira Erkinjon qizi</i>	
Yosh mutaxassislarda ijtimoiy muhitga moslashishda emotsional intellektning namoyon bo'lishi.....	635
<i>G'affarova Nazira Fayzulla qizi</i>	
Ko'p ma'noli so'zlarning badiiy matnda qo'llanilishi.....	639
<i>G'ulomova Zilola Rafiqjon qizi</i>	
Oilaviy munosabatlarda er-xotin bir-birini o'zaro tushunishining o'ziga xosligi va ahamiyati.....	642
<i>Ibaydullayeva Umida Rustamjonovna</i>	
Gospital maktablar faoliyatini tashkil etishda Buyuk Britaniya, AQSh, Finlyandiya, Germaniya va Gretsiya tajribalardan foydalanish.....	646
<i>Isakulova N. J.</i>	
Interactive Approaches to Developing EFL Learners' Listening Skills.....	650
<i>Isayeva Umida</i>	
Global o'zgarishlar sharoitida yoshlarning ijtimoiy-psixologik muammolari	653
<i>Kudratova Lola Ravshanovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda tezkor hisoblashga o'rgatishning samarali usullari	656
<i>Mamasaidova Muhabbat Abdulalom qizi, Akbaraliyeva Marjona Xurshid qizi</i>	
Integrativ yondashuv asosida bolalarga ingliz tilini o'rgatish	660
<i>Marasulova Dono Nigmatullayevna</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi chatbotlardan foydalanib 10-sinfda fizika masalalarini o'rgatish metodikasi	665
<i>Matenova Go'zzal Djumabayevna</i>	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilariga ona tilini o'qitish metodlarini takomillashtirish	671
<i>Muminova Munajat Yuldashевна</i>	
Bolalarning etnopsixologik xususiyatlarini rivojlantirishning psixologik shart-sharoitlari.....	675
<i>Norbekova Barno Shavkatovna</i>	
Qashqadaryo viloyati maktablarida yangi baholash tizimini joriy etishning ta'lim sifati ko'rsatkichlariga ta'siri	679
<i>Panjiyev Maqsud Aliqulovich</i>	
O'zbek tilida gapirish ko'nikmasini rivojlantiruvchi o'quv topshiriqlarini tanlash mezonlari.....	683
<i>Polvonova Shahnoza Faxriddinovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda yil fasllariga oid materiallarni innovatsion-integratsion yondashuvlar asosida o'rgatish metodikasini samaradorligini oshirish.....	686
<i>Rajabova Muxayyo Komilovna</i>	
Pedagogik jarayonda bilimlar integratsiyasi orqali tahlil qobiliyatini shakllantirish yo'llari	691
<i>Rustamova Latofat Istam qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda texnologiya fanini o'qitishda innovatsion yondashuvlar	694
<i>Rustamova Manzura Mirkamolovna, Zamira Talipova</i>	
Zamonaviy raqamli jamiyatda oilaviy qadriyatlar transformatsiyasi va uning yoshlar ongiga ta'siri	697
<i>Rasulova Dildora Shuhratovna</i>	

INSONDAGI HAYOTIY TANLOV BILISH PSIXOLOGIYASINING SOHASI SIFATIDA.....	703
S. S. Shukurullojeva	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirish.....	708
Sharofova Feruza Qavmiddinbek qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kitobxonlik madaniyatini shakllantirishda interaktiv metodlardan foydalanish.....	713
Xilola Ochilova Sheraliyevna	
Yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashda munosabatlar tizimini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari.....	716
Xujaniyozova Oygul Rajabovna, Ibdullayeva Sharifaxon Oybek qizi	
Kurashchi qizlarning texnik harakatlarining kinematik va kinetik modellashtirish.....	721
Xomudjonova Feruza Komiljon qizi	
O'smirlik davridagi inqiroz va uning muammolarining psixologik rivojlanish mexanizmlari.....	725
Xujaniyozova Oygul Rajabovna, Maksudbekova Shaxzoda Sherzod qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ijodiy faoliyat asosida bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning o'ziga xosligi.....	730
Yuldasheva Shoxida Botirovna, Menlimuratova Gulsanem	
Взаимосвязь защитных механизмов и психологической устойчивости подростков в условиях цифровой среды.....	734
Алимова Елена Геннадьевна	
Narrativ materiallar vositasida oilada o'smir yoshdagi bolalarda kitobxonlikni shakllantirish texnologiyalari.....	740
Yunusova Shahoza Axror qizi	
Интеграция мультипликации в образовательную среду доо как средство всестороннего развития личности ребенка.....	745
Терехова Ольга Евгеньевна, Аллазарова Мадина Давронбековна	
Совершенствование речевой культуры студентов.....	749
Пардабоева Дильфуза Рустамовна	
Использование потенциала искусства в формировании эмоционального интеллекта и социальной компетентности дошкольников.....	752
Терехова Ольга Евгеньевна, Сайфидинова Мунира Бурхонидиновна	
Теоретические основы проектирования инновационных моделей формирования коммуникативной готовности к школе.....	756
Терехова Ольга Евгеньевна, Абдурауфова Хилолахон Шахобитдин кизи	
Теоретико-методологические основы формирования логического мышления старших дошкольников посредством интеграции традиционных и интерактивных игр.....	760
Терехова Ольга Евгеньевна, Рахимова Гулноз Эркиновна	
От репродукции к авторству: поэтапная система развития языковой креативности в старшем дошкольном возрасте.....	764
Терехова Ольга Евгеньевна, Каримова Регина Равильевна	
Опытно-экспериментальное исследование формирования нравственно-волевых качеств дошкольников в условиях доо средствами национальных игр.....	768
Терехова Ольга Евгеньевна, Хакимова Одина Шермухамматовна	

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ

Алимова Елена Геннадьевна

Национальный педагогический университет

Узбекистана имени Низами

Доктор философии (PhD) по психологическим наукам

Аннотация: В условиях активной цифровизации образовательного и социального пространства проблема психологической устойчивости подростков приобретает особую актуальность. Подростковый возраст характеризуется повышенной чувствительностью к внешним стрессорам, нестабильностью эмоциональной сферы и активным формированием механизмов психологической саморегуляции. Цифровая среда, с одной стороны, расширяет возможности социализации и самореализации, с другой – усиливает эмоциональные нагрузки, провоцируя использование различных защитных механизмов личности.

Целью настоящего исследования является выявление взаимосвязи между особенностями психологических защитных механизмов и уровнем психологической устойчивости подростков в условиях цифровой среды. В исследовании приняли участие 360 подростков в возрасте 12–15 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях. В качестве методов использовались психодиагностические методики оценки защитных механизмов личности и уровня психологической устойчивости, а также методы математико-статистической обработки данных.

Результаты исследования показали наличие статистически значимых связей между типами используемых защитных механизмов и уровнем психологической устойчивости подростков. Установлено, что доминирование примитивных защит (отрицание, проекция, регрессия) коррелирует с низкими показателями устойчивости, тогда как использование более зрелых защитных механизмов (интеллектуализация, компенсация, сублимация) связано с более высоким уровнем психологической устойчивости. Полученные данные подтверждают необходимость учета индивидуальных защитных стратегий при разработке программ психологического сопровождения подростков в цифровой среде.

Ключевые слова: подростки, психологические защитные механизмы, психологическая устойчивость, цифровая среда, адаптация, саморегуляция.

Annotatsiya: Ta'lim va ijtimoiy makonning jadal raqamlashtirilishi sharoitida o'smirlarning psixologik barqarorligini ta'minlash muammosi alohida dolzarblik kasb etmoqda. O'smirlik davri tashqi stress omillariga yuqori sezuvchanlik, hissiy sohaning beqarorligi hamda psixologik o'zini o'zi boshqarish mexanizmlarining faol shakllanishi bilan tavsiflanadi. Raqamli muhit bir tomondan ijtimoiylashuv va o'zini namoyon etish imkoniyatlarini kengaytirsa, ikkinchi tomondan hissiy va axborot yuklamasini kuchaytirib, shaxsning turli xil psixologik himoya mexanizmlarini faollashtiradi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi raqamli muhit sharoitida o'smirlarning psixologik himoya mexanizmlari xususiyatlari va ularning psixologik barqarorlik darajasi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlashdan iborat. Tadqiqotda umumta'lim muassasalarida tahsil olayotgan 12–15 yoshdagi 360 nafar o'smir ishtirok etdi. Tadqiqot jarayonida psixologik himoya mexanizmlari va psixologik barqarorlik darajasini baholashga qaratilgan psixodiagnostik metodlar, shuningdek, ma'lumotlarni matematik-statistik qayta ishlash usullari qo'llanildi.

Tadqiqot natijalari psixologik himoya mexanizmlarining turlari bilan o'smirlarning psixologik barqarorlik darajasi o'rtasida statistik jihatdan ahamiyatli bog'liqliklar mavjudligini ko'rsatdi. Ibtidoiy himoya mexanizmlarining (inkor etish, proyeksiya, regressiya) ustunligi psixologik barqarorlikning past ko'rsatkichlari bilan bog'liqligi aniqlandi, yetuk himoya mexanizmlaridan (intelektualizatsiya, kompensatsiya, sublimatsiya) foydalanish esa psixologik barqarorlikning yuqori darajasi bilan tavsiflandi. Olingan natijalar raqamli muhitda o'smirlarni psixologik qo'llab-quvvatlash dasturlarini ishlab chiqishda individual himoya strategiyalarini hisobga olish zarurligini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: o'smirlar, psixologik himoya mexanizmlari, psixologik barqarorlik, raqamli muhit, moslashuv, o'zini o'zi boshqarish.

Abstract: In the context of the rapid digitalization of educational and social spaces, the issue of adolescents' psychological resilience has become increasingly relevant. Adolescence is characterized by heightened sensitivity to external stressors, emotional instability, and the active development of psychological self-regulation mechanisms. The digital environment, while expanding opportunities for communication and self-realization, simultaneously intensifies emotional and informational pressure, which activates various psychological defense mechanisms.

The purpose of this study is to identify the relationship between psychological defense mechanisms and the level of psychological resilience of adolescents in the digital environment. The study involved 360 adolescents aged 12–15 studying in general secondary educational institutions. Standardized psychodiagnostic tools were used to assess defense mechanisms and psychological resilience, along with methods of mathematical and statistical data analysis.

The results revealed statistically significant relationships between the types of defense mechanisms used and the level of adolescents' psychological resilience. It was found that the predominance of immature defense mechanisms (denial, projection, regression) is associated with lower levels of psychological resilience, while the use of more mature defense mechanisms (intellectualization, compensation, sublimation) is linked to higher resilience indicators. The findings confirm the importance of considering individual defense strategies when developing psychological support and prevention programs for adolescents in the digital environment.

Key words: adolescents, psychological defense mechanisms, psychological resilience, digital environment, adaptation, self-regulation.

ВВЕДЕНИЕ

Современное общество развивается в условиях интенсивной цифровизации, охватывающей все сферы жизнедеятельности человека, включая образование, коммуникацию и формирование личности. Подростки являются одной из наиболее уязвимых групп в цифровой среде, поскольку данный возрастной период совпадает с этапом активного становления идентичности, эмоциональной сферы и механизмов саморегуляции.

Цифровая среда предъявляет к подросткам новые требования, связанные с постоянной информационной нагрузкой, социальной оценкой, виртуализацией общения и необходимостью быстрой адаптации к изменяющимся условиям. В этих условиях возрастает значение внутренних психологических ресурсов, обеспечивающих устойчивость личности к стрессовым воздействиям. Одним из ключевых таких ресурсов являются защитные механизмы личности, выполняющие функцию снижения психоэмоционального напряжения и поддержания целостности “Я”.

Несмотря на значительное количество исследований, посвящённых психологической устойчивости подростков и влиянию цифровой среды на их развитие, проблема взаимосвязи защитных механизмов и устойчивости остаётся недостаточно изученной, особенно в контексте возрастной и педагогической психологии. Это определяет актуальность настоящего исследования.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Понятие психологических защитных механизмов было введено в рамках психоаналитической традиции и в дальнейшем получило развитие в работах З. Фрейда и А. Фрейд. Защитные механизмы рассматриваются как неосознаваемые способы регуляции внутреннего конфликта и снижения тревоги, возникающей в результате столкновения требований внешней среды и внутренних потребностей личности (Freud, 1923; Freud A., 1936).

В последующих исследованиях защитные механизмы были систематизированы по уровню их зрелости. В работах Дж. Вайланта и Н. Мак-Вильямс подчеркивается, что зрелые защиты способствуют адаптации личности и формированию устойчивых стратегий поведения, тогда как примитивные защиты связаны с дезадаптацией и эмоциональной нестабильностью (Vaillant, 2000; McWilliams, 2011).

Психологическая устойчивость рассматривается как интегративное личностное образование, включающее способность сохранять эмоциональное равновесие, эффективно справляться со стрессовыми ситуациями и адаптироваться к изменяющимся условиям среды (Lazarus, Folkman, 1984). В подростковом возрасте устойчивость формируется в тесной связи с развитием механизмов саморегуляции и защитных стратегий.

Цифровая среда усиливает актуализацию защитных механизмов, поскольку характеризуется высокой скоростью информационных потоков, социальной сравнительностью и снижением непосредственного эмоционального контакта. В этой связи анализ защитных механизмов как фактора психологической устойчивости подростков представляется научно и практико-ориентированным.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологической основой исследования послужил системный и междисциплинарный подход, объединяющий положения возрастной и педагогической психологии, психодинамической теории личности и концепции психологической устойчивости. В рамках данного подхода психологическая устойчивость рассматривается как интегративное личностное образование, формирующееся в процессе взаимодействия индивидуальных психологических ресурсов и внешних условий, в том числе факторов цифровой среды. Психологические защитные механизмы при этом понимаются как функциональные элементы системы саморегуляции личности, обеспечивающие снижение психоэмоционального напряжения и адаптацию к стрессовым воздействиям.

Теоретико-методологическую базу исследования составили положения психоаналитической концепции защитных механизмов личности (З. Фрейд, А. Фрейд), идеи иерархии защит и их адаптивного потенциала (Дж. Вайлант, Н. Мак-Вильямс), а также концепция копинг-поведения и психологической устойчивости (Р. Лазарус, С. Фолкман). В контексте возрастной психологии учитывались особенности подросткового возраста как периода интенсивного формирования механизмов саморегуляции и эмоциональной устойчивости.

Исследование проводилось в логике количественного эмпирического подхода и включало констатирующий этап, направленный на выявление взаимосвязей между психологическими защитными механизмами и уровнем психологической устойчивости подростков в условиях цифровой среды.

Характеристика выборки

В исследовании приняли участие 360 подростков в возрасте от 12 до 15 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях. В выборку вошли 180 юношей и 180 девушек, что обеспечило гендерную сбалансированность исследуемой группы. Все участники исследования активно использовали цифровые технологии (интернет, социальные сети, цифровые образовательные платформы) в учебной и повседневной деятельности.

Формирование выборки осуществлялось с учетом принципов добровольного участия, информированного согласия и анонимности. Исследование проводилось с соблюдением этических норм психологических исследований, в том числе требований конфиденциальности и недопущения психологического вреда участникам.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для решения поставленных задач был использован комплекс взаимодополняющих методов исследования:

1. Психодиагностические методы.

С целью изучения психологических защитных механизмов применялись стандартизированные опросники, направленные на выявление выраженности различных форм защиты личности, включая примитивные и более зрелые защитные механизмы.

Для оценки уровня психологической устойчивости использовались диагностические методики, позволяющие определить показатели эмоциональной стабильности, стрессоустойчивости и способности к саморегуляции в условиях повышенной психоэмоциональной нагрузки.

2. Анкетирование.

Дополнительно применялась авторская анкета, направленная на сбор информации об особенностях цифровой активности подростков, включая интенсивность использования цифровых устройств и характер онлайн-взаимодействия.

3. Методы математико-статистической обработки данных.

Обработка полученных данных осуществлялась с использованием методов описательной статистики, корреляционного анализа (коэффициент корреляции Пирсона), а также критериев значимости различий. Статистическая значимость результатов определялась на уровне $p < 0,05$.

Организация исследования

Исследование проводилось в несколько этапов. На первом этапе осуществлялся теоретический анализ научных источников, позволивший определить ключевые понятия и методологические ориентиры исследования. На втором этапе была проведена психодиагностика подростков с применением выбранных методик. На третьем этапе осуществлялась обработка и анализ полученных эмпирических

данных, направленные на выявление взаимосвязей между психологическими защитными механизмами и уровнем психологической устойчивости.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе эмпирического исследования была проведена диагностика психологических защитных механизмов и уровня психологической устойчивости у подростков в возрасте 12–15 лет ($n = 360$). На основании полученных данных были выделены группы подростков с различным уровнем психологической устойчивости: низким, средним и высоким.

Распределение подростков по уровню психологической устойчивости

Результаты диагностики показали, что 34,7 % испытуемых характеризуются низким уровнем психологической устойчивости, 41,9 % – средним уровнем и 23,4 % – высоким уровнем устойчивости. Полученные данные свидетельствуют о том, что значительная часть подростков испытывает трудности в сфере эмоциональной саморегуляции и адаптации к стрессовым воздействиям цифровой среды.

Особенности выраженности защитных механизмов

Анализ структуры психологических защитных механизмов выявил различия в их выраженности в зависимости от уровня психологической устойчивости. У подростков с низким уровнем устойчивости статистически значимо чаще фиксировалось преобладание примитивных защитных механизмов, включая отрицание, проекцию и регрессию.

Подростки со средним уровнем психологической устойчивости демонстрировали смешанный профиль защитных механизмов, сочетающий как примитивные, так и более зрелые формы защиты. В данной группе отмечалась умеренная выраженность интеллектуализации и компенсации при сохранении элементов избегания и отрицания.

У подростков с высоким уровнем психологической устойчивости преобладали зрелые защитные механизмы, такие как интеллектуализация, компенсация и сублимация, при минимальной выраженности примитивных форм защиты.

Корреляционный анализ

Для выявления взаимосвязей между защитными механизмами и психологической устойчивостью был проведён корреляционный анализ с использованием коэффициента корреляции Пирсона. Результаты анализа показали наличие статистически значимых связей ($p < 0,05$) между рядом защитных механизмов и уровнем устойчивости.

Выявлены отрицательные корреляции между уровнем психологической устойчивости и показателями отрицания ($r = -0,41$), проекции ($r = -0,38$) и регрессии ($r = -0,36$), что указывает на снижение устойчивости при усилении данных форм защиты.

В то же время обнаружены положительные корреляционные связи между уровнем психологической устойчивости и показателями интеллектуализации ($r = 0,44$), компенсации ($r = 0,39$) и сублимации ($r = 0,47$), свидетельствующие о более высоком уровне адаптационных возможностей подростков, использующих зрелые защитные механизмы.

Различия между группами

Сравнительный анализ с применением критериев значимости различий показал, что подростки с высоким уровнем психологической устойчивости статистически значимо отличаются от подростков с низким уровнем устойчивости по выраженности как примитивных, так и зрелых защитных механизмов ($p < 0,05$).

Полученные результаты подтверждают наличие устойчивых различий в структуре психологической защиты личности подростков в зависимости от уровня их психологической устойчивости в условиях цифровой среды.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Полученные в ходе исследования результаты подтверждают значимую роль психологических защитных механизмов в формировании психологической устойчивости подростков в условиях цифровой среды. Выявленные корреляционные связи между типами защитных механизмов и уровнем устойчивости позволяют рассматривать защитные стратегии не только как реактивные формы снижения тревоги, но и как системообразующий компонент адаптационного потенциала личности в подростковом возрасте.

Анализ данных показал, что доминирование примитивных защитных механизмов – таких как отрицание, проекция и регрессия – статистически значимо связано с низкими показателями психологической устойчивости. Подростки, использующие данные формы защиты, демонстрируют повышенную эмоциональную нестабильность, склонность к избеганию трудных ситуаций и сниженные способности к осознанной саморегуляции. Это может быть обусловлено тем, что примитивные защиты искажают восприятие реальности и препятствуют переработке стрессогенного опыта, создавая лишь иллюзию психологического благополучия.

В условиях цифровой среды данные механизмы приобретают специфические формы проявления. Отрицание может выражаться в игнорировании реальных проблем, связанных с учебной деятельностью или межличностными отношениями, за счёт чрезмерного погружения в онлайн-пространство. Проекция нередко реализуется через приписывание негативных оценок и намерений окружающим пользователям сети, что усиливает социальную напряжённость и способствует формированию враждебного восприятия социальной среды. Регрессия проявляется в инфантильных формах поведения, импульсивных эмоциональных реакциях и снижении ответственности за собственные действия в цифровом взаимодействии.

Напротив, использование более зрелых защитных механизмов – интеллектуализации, компенсации и сублимации – коррелирует с более высоким уровнем психологической устойчивости. Подростки данной группы демонстрируют способность к когнитивной переработке стрессовых ситуаций, осознанному анализу возникающих трудностей и поиску конструктивных способов адаптации. Это подтверждает положения современных психодинамических и копинг-ориентированных подходов, согласно которым зрелые защитные механизмы способствуют интеграции эмоционального опыта и развитию устойчивых стратегий совладания.

Особый интерес представляет тот факт, что цифровая среда не только усиливает дезадаптивные формы защиты, но и может выступать пространством для формирования зрелых адаптивных стратегий при наличии соответствующих личностных ресурсов. Подростки с более высоким уровнем психологической устойчивости используют цифровые технологии преимущественно как инструмент обучения, самовыражения и социального взаимодействия, а не как средство избегания или эмоциональной изоляции. В данном контексте интеллектуализация позволяет дистанцироваться от чрезмерного эмоционального воздействия цифровых стимулов, а сублимация – трансформировать внутреннее напряжение в социально приемлемую и продуктивную деятельность.

Полученные результаты согласуются с данными исследований, указывающих на иерархичность защитных механизмов и их связь с уровнем личностной зрелости и адаптации. В подростковом возрасте, характеризующемся нестабильностью самооценки и идентичности, временное усиление примитивных защит может рассматриваться как нормативное явление. Однако при отсутствии условий для развития зрелых форм совладания такие защиты могут закрепляться и становиться фактором хронической психологической уязвимости.

С практической точки зрения выявленные закономерности подчеркивают необходимость дифференцированного подхода к психологическому сопровождению подростков в цифровой среде.

Развитие психологической устойчивости не может ограничиваться обучением навыкам стресс-менеджмента или цифровой грамотности, а должно включать работу с глубинными механизмами психологической защиты. Формирование осознанности, развитие рефлексивных способностей и поддержка процессов эмоциональной регуляции способствуют трансформации примитивных защит в более зрелые и адаптивные формы.

Таким образом, результаты исследования подтверждают, что психологическая устойчивость подростков в условиях цифровой среды определяется не только внешними факторами цифрового воздействия, но и внутренней структурой личности, в частности характером используемых защитных механизмов. Это открывает перспективы для дальнейших исследований, направленных на разработку комплексных психолого-педагогических программ, ориентированных на укрепление адаптационных ресурсов подростков в условиях современной цифровой реальности.

ВЫВОДЫ

Проведённое исследование позволило выявить закономерности взаимосвязи между особенностями психологических защитных механизмов и уровнем психологической устойчивости подростков в условиях цифровой среды. Полученные результаты подтверждают, что защитные механизмы выступают не только реакцией на стрессовые воздействия цифрового пространства, но и значимым внутренним ресурсом или, напротив, фактором уязвимости личности в подростковом возрасте.

Установлено, что характер используемых защитных механизмов напрямую связан с уровнем психологической устойчивости подростков. Преобладание примитивных форм защиты сопровождается снижением способности к эмоциональной саморегуляции, ростом тревожности и тенденцией к избеганию сложных ситуаций, что затрудняет конструктивную адаптацию в условиях высокой цифровой нагрузки. В то же время использование более зрелых защитных стратегий способствует сохранению эмоционального равновесия, осмысленному восприятию стрессовых факторов и формированию адаптивных моделей поведения.

Полученные данные позволяют рассматривать цифровую среду как пространство, усиливающее проявление уже сформированных защитных паттернов личности. В зависимости от уровня психологической устойчивости подростка цифровое взаимодействие может либо закреплять дезадаптивные формы защиты, либо становиться ресурсом развития более зрелых стратегий совладания и саморегуляции.

Результаты исследования подтверждают необходимость комплексного подхода к формированию психологической устойчивости подростков, предполагающего учет индивидуальных особенностей защитных механизмов личности. Психолого-педагогическое сопровождение подростков в цифровой среде должно быть ориентировано не только на развитие внешних навыков цифровой безопасности, но и на внутреннюю работу с эмоциональной регуляцией, рефлексией и трансформацией защитных стратегий.

Таким образом, выявленная взаимосвязь между защитными механизмами и психологической устойчивостью расширяет научные представления о процессах адаптации подростков в условиях цифровизации и создает основу для разработки целенаправленных профилактических и коррекционных программ, направленных на укрепление психологического благополучия подрастающего поколения.

Список литературы:

1. Freud Z. The Ego and the Id. London, 1923.
2. Freud A. The Ego and the Mechanisms of Defence. London, 1936.
3. Vaillant G. Adaptive Mental Mechanisms. Washington, 2000.
4. McWilliams N. Psychoanalytic Diagnosis. New York, 2011.
5. Lazarus R., Folkman S. Stress, Appraisal, and Coping. New York, 1984.
6. Крюкова Т.В. Психология копинг-поведения. Кострома, 2004.
7. Ильин Е.П. Психология стресса. СПб., 2011.
8. Божович Л.И. Личность и её формирование. М., 1968.
9. Эльконин Д.Б. Психология развития. М., 1996.
10. Смирнова Е.О. Психология подростка в цифровой среде. М., 2020.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.